

**TARMOQLARDA, XUSUSAN IQTISODIYOTDA SUN'IY INTELEKTDAN
FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.**

Ubbiev Alisher Taiirovich

Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10027820>

Annotatsiya. Mazkur tezisda mamlakatimizning turli xo'jaliklarida, jumladan iqtisodiyot sohasida sun'iy intellektdan foydalanish mexanizmlari, ushbu vositaning mohiyati hamda istiqbollari muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, iqtisodiyot, tarmoq, ilm-fan, sanoat, kommunikatsiya.

**PROSPECTS FOR THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN
INDUSTRIES, IN PARTICULAR IN THE ECONOMY.**

Abstract. This thesis discusses the mechanisms for the use of artificial intelligence in various farms of our country, including in the field of economy, the essence and prospects of this tool.

Keywords: artificial intelligence, Economics, Network, Science, Industry, communication.

**ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В ОТРАСЛЯХ, В ЧАСТНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ.**

Аннотация. В данной диссертации обсуждаются механизмы использования искусственного интеллекта в различных хозяйствах страны, в том числе в сфере экономики, сущность и перспективы этого инструмента.

Ключевые слова: искусственный интеллект, экономика, сеть, наука, промышленность, коммуникации.

KIRISH

Ilm-fan va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jadal taraqqiy etib borayotgan bugungi sharoitda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida davlat va jamiyat boshqaruvi, iqtisodiyot, sanoat, ijtimoiy himoya, ta'lim, tibbiyot, bandlik, qishloq ho'jaligi, mudofaa, xavfsizlik, turizm va boshqa sohalarda axborot- kommunikatsiya texnologiyalari va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanish asosiy masalalardan bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda ham axborot- kommunikatsiya texnologiyalari va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish orqali 2030 yilga qadar innovatsion taraqqiy etgan yetakchi davlatlar qatoridan o'rin egallash ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

ADABIYOTLAR SHARHI

Sun'iy intellekt texnologiyalari, ularning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli, uning xususiyatlari, qo'llash soxalari va takomillashtirishni tadqiq qilish borasida xorijiy mamlakatlar olimlari Ye.S. Nyakina, Ye.K. Pogodina, A.V.Keshelava, V.G. Budanov, V.Yu. Rumyansev va boshqalar ilmiy ishlar olib borgan. Mahalliy iqtisodchi olimlar S.S.Gulyamov, B.A.Begalov, I.Ye.Jukovskaya, O.Kenjaboev, B.G'oyibnazarov, U.M. Axmedov, M.K. Abdullaev va boshqalarning ilmiy ishlarida ilmiy-uslubiy va amaliy jihatlari qisman o'z aksini topgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Sun'iy intellekt (SI) inson ongi bilan bog'liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o'rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug'ullanadi. Hozirda SI turli amallarni bajarishga mo'ljallangan algoritm hamda dasturiy tizimlardan iborat va u inson ongi bajarishi mumkin bo'lgan bir qancha vazifalarning uddasidan chiqa oladi.

SI ning yorqin namunalaridan biri-IBM Watson superkompyuteri bo'lib, u o'z bazasidan kelib chiqib muayyan tilda berilgan savollarga javob beradi. Shuningdek, ko'pchilikning doimiy hamrohiga aylanib ulgurgan mobil yordamchi Siri, fotosuratlarini qayta ishlovchi Prisma kabi dasturlarni SIning yutuqlaridan biri sifatida qayd etish mumkin. Hozirgi kunga kelib sun'iy intellekt keng ko'lamda ommalashib kundalik turmush tarzimizning deyarli barcha jabhalarini qamrab olmoqda. Masalan, Xitoydagi Inchuan shahri aholisiga bank kartalarining keragi yo'q. Hisob-kitoblar bilan bog'liq barcha jarayonlar sun'iy intellekt tomonidan insonning yuz qiyofasini aniqlashtirish orqali amalga oshiriladi.

Sun'iy intellektning quyidagi 4 ta turini ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Reaktiv mashinalar. Misol tariqasida 1990 - yillarda jaxon chempioni Garri Kasparovni yutgan shaxmat programmasi bilan jixozlangan Deep Blue kompyuterini keltirish mumkin. Deep Blue shaxmat doskasidagi figuralarni tanib olish va prognoz qilish xususiyatiga ega kompyuter xisoblanadi.

2. Chegaralangan xotira. Suniy intellektning bu tizimi kelgusidagi yechimlarni shakllantirishda oldingi tajribalardan foydalanishlari mumkin. Avtonom transport vositalarida qaror kabul qilishning ma'lum bir funksiyalari shu tariqa ishlab chiqilgan. Olib borilgan kuzatuvlardan kelgusida amalga oshiriladigan xarakterlar to'g'risida axborot olish uchun foydalaniladi. Bu kuzatuvlar doimiy saqlanmaydi.

3. Aql nazariyasi. Bu psixologik mavzu bo'lib, boshqalarda qaror qabul qilishgata'sir qiluvchi o'z e'tiqodlari, istaklari va niyatlari borligini tushunib yetishga taaluqli termin

xisoblanadi.

4. O'z-o'zini anglab yetish. Sun'iy intellektning paydo bo'lishi yozish tizimlarini yaratish va kvant darajasida axborotlarni deyarli abadiy saqlashni o'z ichiga oladi. O'z-o'zini anglaydigan mashina o'zining joriy holatini tushunadi va boshqalar nimani his qilayotganini aniqlash uchun ma'lumotlardan foydalanadi.

SI dan foydalanish har qanday jarayonni avtomatlashtiribgina qolmay, balki uni inson, tashkilot yoki ishlab chiqarishning muayyan vazifasiga muvofiq olib borishimkonini beradi. SI dan foydalanish vaqt o'tishi bilan yanada samarali bo'ladi - neyron tarmog'i tafsilotlarni va ehtiyojlarni qanchalik yaxshi bilsa, u yaxshi ishlaydi.

Dastlab, ko'pchilik SI faqat matnlarni tarjima qilish, ob'ektlarni tanib olish va inson nutqining ma'nosini bilib olish mumkinligini taxmin qildi. Lekin 2020 yilga kelib, ko'nikmalar ro'yxati shunchalik kengaydiki, u bir necha sahifani egalladi. Hozirda SI hayotimizning ko'plab sohalarida qo'llanilmoqda, jumladan internet, tibbiyot, biznes, qishloq xo'jaligi, transport va x.k.

Bugungi kunda mamlakatimizda sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Hukumatimiz tomonidan bu sohaga alohida e'tibor qaratilib, iqtisodiy va ijtimoiy tarmoqlarda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish, bu sohada ilmiy salohiyatni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 17 fevralda "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-4996-sonli, 2021 yil 26 avgustda "Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus rejimni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-5234-sonli qarorlari qabul qilingan [4].

XULOSA VA MUNOZARA

Sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilishdagi mavjud muammolarga to'xtaladigan bo'lsak, birinchidan infratuzilmada bulutli texnologiyalarga asoslangan hisoblash quvvatlari yo'qligini aytish mumkin, bu muammoni yechish uchun elektron hukumat ma'lumotlarini saqlash va qayta ishlash markaziga sun'iy intellekt texnologiyalari uchun zarur grafik protsessorga ega serverlar o'rnatiladi, bu asosida sun'iy intellekt loyihalarini amalga oshiruvchi mahalliy kompaniyalar uchun Cloud AI xizmati yaratiladi. Ikkinchidan, sun'iy intellektda qo'llaniladigan katta hajmdagi ma'lumotlar to'plami tizimlashtirilmaganligi, buning uchun katta xajmdagi ma'lumotlar AI Hub platformasi yaratiladi, AI Hub platformasida 14 dan ortiq katta xajmdagi ma'lumotlar to'plami joylashtiriladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 17 fevraldagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora- tadbirlari to'g'risida" gi PQ-4996-son qarori.
2. G'ulomov S.S., Djumaniyozova M.Yu., Mirzanova N.M. Iqtisodiyotda sun'iy intellekt texnologiyalari. Darslik. T. TFI. 2022.
3. Abdrahmanova G.I., Vishnevskiy K.O., Gokhberg L.M. va boshqalar Raqamli iqtisodiyot nima? Trendlar, malakalar, o'lchovlar: XX aprel uchun hisobot. xalqaro ilmiy konf. Iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish muammolari bo'yicha, Moskva, 9-12 aprel. 2019 M.: Milliy tadqiqot universiteti Iqtisodiyot oliy maktabi nashriyoti, 2019. 82 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Axborot – kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish vazirligi ma'lumotlari. T. 2022 y.
5. Isoqov, Y.A. Sun'iy intellekt / Y.A. Isoqov // Zamonaviy fan. - 2018. - № 6-1. - S. 25-27. – <https://elibrary.ru/item.asp?id=35277490>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH